

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИРЕНКО Б. Н.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права;

БЕЛОУСОВА Т. И.,
обучающаяся группы ЮРМ-23-з-3 факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена анализу современного состояния и проблемам реализации права наследования в Российской Федерации. Изучены совместное завещание, наследственный договор, формирование и изменение состава наследственной массы при жизни наследодателя, наследственные фонды, наследование цифровых валют как проблемы, требующие внесения соответствующих изменений в гражданское законодательство Российской Федерации.

Ключевые слова: наследственное право, завещание, договор, наследственная масса, фонд

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF INHERITANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION

SIRENKO B. N.,
PhD. jurid. Associate Professor of the Department of
Civil and Business Law;

BELOUSOVA T. I.,
Student of the YUR group M-23-z-3 of the faculty
of jurisprudence and social technologies,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the analysis of the current state and problems of the implementation of the right of inheritance in the Russian Federation. A joint will, an inheritance contract, the formation and change of the composition of the inheritance mass during the life of the testator, inheritance funds, inheritance of

digital currencies as problems requiring appropriate amendments to the civil legislation of the Russian Federation are studied.

Keywords: inheritance law, will, contract, inheritance estate, fund

Постановка задачи. Современное состояние и проблемы реализации права наследования в Российской Федерации требуют внимательного исследования и анализа с целью выявления факторов, влияющих на наследственные процессы, а также выявления «пробелов» в законодательстве, особенностей практической его реализации и восприятия обществом.

Актуальность. На сегодняшний день вопросы наследования остаются одной из наиболее актуальных, важных и значимых тем в российском обществе. Это связано с увеличением количества объектов, подпадающих под наследственное правопреемство, как закономерный результат развития рыночных отношений и института частной собственности. Соответственно, законодательство, регулирующее процедурные вопросы наследования, становится более актуальным, важным и востребованным.

Заслуживает внимания тот факт, что право наследования имеет тесную связь с правом собственности и является непосредственно гарантированным Конституцией Российской Федерации. В целом, вопросы наследственных отношений представляют собой важный аспект современного общества, значимый институт гражданского права, укоренённый в традициях и культуре, характерный для правовой системы каждого государства мирового сообщества, и способствует передаче права имущества и имущественных прав, что является одной из важнейших потребностей человека.

Часто проблемы, связанные с осуществлением конкретных прав, могут стать очевидными после анализа судебной практики в определённых категориях споров. В случае наследственных разногласий представляется возможным заметить, что большинство таких ситуаций не представляют собой конфликты, а скорее устанавливают права: к примеру, право банка на взыскание долгов наследодателя с наследника в разумных пределах; право потенциального наследника на восстановление срока для принятия наследства; вопросы, связанные с признанием завещания недействительным либо достоинством наследника.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди работ, посвящённых наследственным правоотношениям, следует отметить труды выдающихся учёных, таких как М. В. Гордон, К. П. Победоносцев, И. А. Покровский, В. И. Серебровский и других. Вопросы, связанные с правовой природой наследования, затрагиваются в работах Б. С. Антимонова, А. С. Кутузова, А. П. Сергеева, Е. А. Суханова, О. Ю. Шиловост, Г. Ф. Шершеневича и многих других. В целом, указанная тема характеризуется высоким уровнем научной и практической разработанности, но в нынешних условиях развития Донецкой Народной Республики как субъекта Российской Федерации вопросы состояния и реализации права наследования требуют дополнительного изучения и анализа, что и обосновывает актуальность, важность и своевременность настоящей работы.

Так, в современных условиях в Российской Федерации значительное внимание уделяется совершенствованию наследственного законодательства, поскольку наблюдается тенденция по стремительному увеличению потребности в реализации принципа «социальной справедливости» в общественной сфере. Учитывая, что наследственное право остаётся одной из наиболее востребованных подотраслей гражданского права в практической деятельности, существует значительное количество исследований и научных работ, посвящённых вопросам правового регулирования наследственных отношений. Особое внимание, при этом, уделяется аспектам, связанным с наследованием по закону.

Цель статьи заключается в проведении анализа современного состояния права наследования в Российской Федерации с последующим определением как проблем его реализации, так и формулированием соответствующих изменений в гражданское законодательство России.

Изложение основного материала исследования. Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) принадлежит ключевая роль в регулировании множества аспектов наследования разнообразных видов имущества и имущественных прав [1]. Указанный нормативный акт также содержит основные термины и понятия, используемые в сфере наследственных отношений, и выделяет две основные формы наследования: *наследование по закону*, которое определяется условиями и

порядком, установленными законом и не подлежащие изменению в соответствии с волей наследодателя; и *наследование по завещанию*, где переход имущества к наследникам осуществляется на основе личного распоряжения физического лица на случай его смерти, с указанием наследников в соответствии с установленными законом формами.

ГК РФ также чётко предопределяет восемь очередей наследников по закону. Наследники последующих очередей приобретают права только в случаях, когда наследники предыдущих очередей отсутствуют или отказались от наследства. Определены также категории физических лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, включая несовершеннолетних (нетрудоспособных) детей наследодателя, нетрудоспособных супругов и родителей наследодателя, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

В настоящее время наследование по завещанию считается приоритетным способом наследования, поскольку это позволяет учесть интересы физического лица относительно распределения его имущества и имущественных прав после смерти. Вне зависимости от формы наследования важно, чтобы процедура передачи имущества и имущественных прав наследодателя соответствовала принципам справедливости, учитывала интересы всех возможных наследников и осуществлялась в соответствии с волей умершего.

Следовательно, создание современной правовой основы для регулирования наследственных отношений, которая не теряла бы своей актуальности при смене социокультурных обстоятельств, была гибкой и соответствовала условиям развития общества, признаётся одной из приоритетных задач законодателя по созданию, развитию и модернизации правовых норм гражданско-правовой сферы общественных отношений, регулирующих процедуру наследования, а также разработки, внедрения инновационных методик и современных, складывающихся в соответствии с формирующимися общественными отношениями, положений ГК РФ в рассматриваемую отрасль права.

В период с 2017 по 2019 годы в Российской Федерации была реализована объёмная работа по внедрению новых норм в сферу наследственного законодательства, которые были обусловлены особенностями исторического развития, появлением инновационных формулировок, институтов и общественных

отношений, а также развитием частной собственности. Внедрение новаций в законодательство вызвало вопросы о сущности и практической реализации этих изменений, что оправдывает необходимость детального рассмотрения каждой из указанных новаций [2, с. 82].

Стоит указать, что в нынешних условиях одним из наиболее обсуждаемых и дискуссионных вопросов признаётся процедура совместного завещания. Такой институт наследственного права уже на протяжении многих лет действует в законодательстве многих зарубежных стран и предполагает возможность супругов совместно определить судьбу своего имущества до смерти одного из них. Введение норм о совместном завещании в ГК РФ стало попыткой унификации и применения мирового опыта в российской правовой сфере общественных отношений.

Однако учёные отмечают, что это произошло слишком рано, без достаточного исследования и разработки, что делает институт совместного завещания малоэффективным и не в полной мере применяемым на практике. По сути, институт совместного завещания в российском правовом пространстве несколько напоминает институт брачного договора, который вступает в силу после смерти одного из супругов и предполагает раздел имущества и имущественных прав супругов по двум различным наследственным массам, не подпадающим под обычные правила совместно нажитого имущества.

При этом считаем важным указать, что супруги правомочны включить в своё совместное завещание следующие *положения*:

1. Завещание общего имущества какому-либо лицу.
2. Завещание личного имущества какому-либо лицу.
3. Определение долей наследников в наследственных массах.
4. Определение имущества и имущественных прав, входящих в наследственную массу каждого супруга.
5. Лишение конкретных наследников наследства.
6. Другие завещательные распоряжения [3, с. 32].

Совместное завещание представляет собой важный институт для российского гражданского законодательства, но, что немаловажно, требующий определённой доработки и усовершенствования. Так, одной из ключевых проблем является возможность отмены совместного завещания после смерти одного из супругов и составления индивидуального завещания, что, в свою

очередь, может не лучшим образом повлиять на защиту прав наследников. Поэтому, на наш взгляд, важно внести положение о сроке, в течение которого возможно отменить совместное завещание, к примеру, в пределах 6 месяцев со дня открытия наследства.

Кроме того, отмена совместного завещания после смерти одного из супругов и составление индивидуального завещания может вызвать спорные вопросы относительно обратной силы отмены для тех наследников, которые уже оформили свои права. Для решения этой проблемы усматривается целесообразным включить положение, запрещающее отмену совместного завещания для имущества, которое уже было принято и оформлено наследниками умершего супруга.

Кроме того, действующие правила о совместном завещании могут потенциально привести к злоупотреблению правами в отношении имущества, включённого в завещание. Имущество, указанное в совместном завещании, может быть передано другому наследнику, по желанию одного из супругов, что может противоречить воле умершего. Для предотвращения таких ситуаций важно установить, что имущество и имущественные права, указанные в совместном завещании, находятся в виде обременения и могут быть переданы только тому наследнику, который был указан в этом завещании.

Также внедрение совместного завещания не изменило правового статуса обязательной доли в наследстве. В настоящее время не существует норм, которые бы регулировали расчёт обязательной доли при совместном завещании. Это может вызвать споры о наследстве. Проблему можно решить, включив в законодательство положение о том, что обязательная доля должна быть учтена при составлении совместного завещания.

Следовательно, имеются несколько изменений, которые могли бы улучшить положения о совместном завещании в российском гражданском праве.

Другой новацией в гражданском законодательстве является наследственный договор, под которым следует понимать соглашение между наследодателем, наследниками и (или) третьими лицами, что регулирует распределение потенциального наследства. ГК РФ определяет, что такая сделка может быть заключена между различными физическими лицами, включая супругов, что

представляет собой альтернативу совместному завещанию. Наследственный договор может содержать условия относительно:

1. Порядка перехода имущества и имущественных прав к определённым лицам.

2. Задания имущественных или иных обязательств потенциальным наследникам [3, с. 35].

Наследственный договор и завещание разнятся тем, что действительным считается первое заключённое соглашение (завещание, составленное ближе к моменту смерти наследодателя).

Внедрение наследственного договора также повлекло за собой некоторые сложности в правовом регулировании наследования. Прежде всего, стоит отметить, что, согласно ГК РФ, заключение наследственного договора делает завещание полностью или частично недействительным. Наследственный договор призван защитить права сторон, заключивших его, но может также создать риск оспаривания завещаний недобросовестными наследниками на основе поддельных наследственных договоров. Для решения этой проблемы может потребоваться принятие более строгого законодательства о заключении наследственных договоров, к примеру, по аналогии с Германией, где такие соглашения могут заключаться только в суде при обязательном участии сторон, свидетелей и двух нотариусов.

Подобно совместному завещанию, наследственный договор не регулирует вопрос об обязательной доле в наследстве. Однако, помимо интересов наследников, которые имеют право на обязательную долю, необходимо защитить интересы наследодателя от вмешательства в его имущество и имущественные права, переданные через наследственный договор. Для этой цели можно предусмотреть законодательное положение, ограничивающее предмет наследственного договора до доли, не превышающей $\frac{3}{4}$ общего объёма имущества и имущественных прав, принадлежащих физическому лицу.

Кроме того, существующие положения о наследственных договорах не урегулировали вопросы обязательств, оставшихся без исполнения со стороны наследодателя при его жизни. В этом контексте приобретатель, договорившийся о наследственном праве, не должен нести ответственность за долги наследодателя, что существенно отличает его от наследников. Для предотвращения возможных споров в такой ситуации важно закрепить в

гражданском законодательстве норму, которая бы определяла распределение обязательств только в пределах обязательной доли наследников, в случаях, где не заключён наследственный договор (с учётом обязательной доли в размере 1/4 общего объёма имущества и имущественных прав наследодателя) [4, с. 57].

Также остаётся актуальным вопрос о формировании и изменении состава наследственной массы в период жизни наследодателя. В настоящее время гражданское законодательство не ограничивает возможность наследодателя совершать сделки, в результате которых он правомочен приобретать новое имущество и (или) имущественные права либо отчуждать их. ГК РФ также предусматривает, что соглашение, запрещающее лицу распоряжаться своим имуществом и имущественными правами, ничтожно. Для решения этой проблемы усматривается необходимым ввести специальное положение в законодательство, которое бы запрещало отчуждение имущества, включённого в наследственный договор, и признавало сделки с таким имуществом недействительными.

Следовательно, текущее правовое регулирование наследственных договоров оказывается недостаточным и неэффективным в практическом применении.

Ещё одной инновацией в российском гражданском праве стало введение института наследственного фонда, представляющего собой юридическое лицо, создаваемое с целью исполнения завещания и управления наследственной массой после смерти завещателя. Наследственный фонд действует на основе принципов неразделённости и статичности наследственной массы. К примеру, вышеуказанный институт правомочен передать предприятие в наследство без деления бизнеса на активы среди наследников. Для создания наследственного фонда требуется:

1. Разработать Устав организации.
2. Определить условия и правила.
3. Составить и удостоверить нотариально собственную волю наследодателя.

Создание наследственных фондов должно облегчить процедуры распоряжения имуществом и имущественными правами после смерти наследодателя. Однако на практике создание таких фондов в рамках действующего законодательства сопряжено с определёнными проблемами.

Так, одним из ключевых вопросов усматривается тот факт, что наследственный фонд создаётся уже после смерти наследодателя. А это означает, что он не может контролировать управление фондом и вмешиваться в его деятельность. В других странах гражданское законодательство позволяет создавать наследственные фонды при жизни наследодателя, что обеспечивает возможность воздействия на их деятельность при выявлении недопустимых решений. Поэтому следовало бы включить подобное положение в ГК РФ [2, с. 84].

Более того, в гражданском законодательстве не установлен критерий для определения размера наследственного фонда. Такое обстоятельство обуславливает наличие возможности создания таких фондов различных категорий лиц, что может стать нецелесообразным. Это может повлечь увеличение бремени на нотариусов, которые обязаны передавать документы для регистрации наследственных фондов в государственные органы, а также к увеличению количества нарушений в деятельности таких организаций. Вышеуказанное, на наш взгляд, чётко обосновывает необходимость внесения поправок в ГК РФ, которые бы устанавливали, что создание наследственного фонда разрешено только в случае, когда наследственная масса превышает 1 млн руб.

Кроме того, следует принимать во внимание, что наследственные фонды являются юридическими лицами и, следовательно, обязаны уплачивать налоги. И хотя они считаются некоммерческими организациями, их целью является управление имуществом и имущественными правами, полученными в результате наследования, что может привести к увеличению объёма наследства в пользу выгодоприобретателей. Однако в законодательстве не определён правовой механизм обложения налогами доходов наследников, которые получают средства от деятельности наследственных фондов. Исходя из этого, усматривается необходимость закрепления в гражданском и налоговом законодательстве норм, которые исключали бы налогообложение доходов от деятельности наследственных фондов [5].

Следовательно, до тех пор, пока вышеуказанные проблемы не будут разрешены, наследственные фонды так и будут оставаться недостаточно эффективными в национальном правовом пространстве.

Более того, в настоящее время наблюдаются упущения в регулировании наследования выморочного имущества, особенно в отношении наследников, стоящих в «девятой очереди» – государства. Отсутствие чётких норм о передаче выморочного имущества субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям создаёт правовую неопределённость, что может вызвать ситуации, когда имущество уже перешло в муниципальную собственность до того, как федеральные органы выявили его как выморочное.

Эти проблемы порождают ошибки в регистрации собственности на выморочное имущество. Сложившуюся ситуацию ещё больше усугубляет отсутствие учёта такого имущества и закрепление норм, регулирующих этот институт, в различных нормативных актах.

Как следствие, наследование доменов, которые могут иметь огромную стоимость и сущностное значение для предпринимательской деятельности, остаётся недостаточным образом урегулированным. Поднят вопрос о включении доменных имён в правовое поле наследования, что пока остаётся предметом обсуждения. Также существует сложность в наследовании криптовалют, особенно в случае наследования по закону без конкретных данных о наследодателе. Отсутствие идентификационных сведений усложняет определение принадлежности криптовалюты наследодателю. Поэтому наследование криптовалют более предпочтительно с завещанием, где указан ключ доступа. В противном случае, наследникам придётся доказывать принадлежность криптовалюты, что может оказаться весьма сложной задачей [6, с. 95].

Учёный Е. С. Теушова подчёркивает, что наследование цифровых валют через завещание может осуществляться путём заключения секретного завещания или передачи электронных документов в виде файла, направляемого в Федеральную нотариальную палату [7, с. 56].

Ещё одним ценным цифровым активом являются аккаунты в онлайн-играх, социальных сетях или на других интернет-платформах. Их ценность может заключаться в интеллектуальной деятельности результатов или коммерческих аспектах. Нередко эти аккаунты подвергаются сделкам купли-продажи, если не установлены иные правила платформы. Однако вопрос наследования остаётся без решения из-за отсутствия правовых

норм, регулирующих аккаунты. На некоторых платформах существуют внутренние правила наследования.

Аккаунты в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, Tik-Tok, Google, Yandex, а также почтовые аккаунты Microsoft, Yahoo, Apple, WhatsApp, VK, Telegram, «Одноклассники» и «Яндекс Почта» не могут быть унаследованы, так как они остаются собственностью соответствующих компаний согласно пользовательским соглашениям. Более того, наследникам будет отказано в доступе к ценной информации в этих аккаунтах, поскольку платформы строго соблюдают конфиденциальность данных умерших пользователей [7, с. 57].

По причине отсутствия чёткого регулирования в национальном гражданском законодательстве и не принятия правовых норм для доменных имён и аккаунтов предлагается признать их объектами гражданских прав и затем закрепить особенности наследования цифровых активов, гарантируя право наследования. В настоящий момент в законодательстве нет соответствующего нормативного акта, который бы мог содержать такие нормы. Тем не менее, уже рассматривается идея создания «Цифрового кодекса», в котором будет целесообразным предусмотреть следующее: обязанность интернет-платформ установить единый порядок наследования цифровых активов; внедрение обязательной функции «цифрового наследника»; обязательное предоставление методических рекомендаций, информирующих пользователей о правовых последствиях отсутствия завещания и о важности указания потенциальных наследников или лиц, которые будут уведомлены о наличии цифровых активов после истечения определённого срока (особенно для особо ценных активов, таких как криптовалюта).

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в этом направлении. Итак, пересмотр и внесение изменений в законодательство о наследовании необходимо в свете изменений в общественной жизни и экономической динамики. Новые нормы о наследственных правоотношениях и наследственных фондах, введённые в последние годы в ГК РФ, могут быть привлекательными и актуальными, но требуют доработки из-за существующих юридических «пробелов» и спорных вопросов, которые могут возникнуть при их применении.

Учитывая недостаточное правовое регулирование в сфере выморочного имущества, предлагается принять Федеральный закон «О порядке наследования выморочного имущества».

В связи с отсутствием чёткого правового регулирования доменных имён и аккаунтов предлагается классифицировать их как объекты гражданских прав и в дальнейшем закрепить специфику наследования цифровых активов, обеспечивающую право наследования. В настоящее время до сих пор не принят нормативный акт, содержащий соответствующие положения, но уже обсуждается возможность создания «Цифрового кодекса», в рамках которого усматривается целесообразным предложить следующие меры: обязательность для интернет-платформ установить единый порядок наследования цифровых прав; внедрение обязательной функции «цифрового наследника»; размещение методических рекомендаций, информирующих пользователей о возможных правовых последствиях отсутствия завещания; о важности указания потенциальных наследников или лиц, которые будут уведомлены о наличии цифровых активов после истечения определённого времени (особенно для особо ценных активов, таких как криптовалюта).

Таким образом, с учётом вышеизложенного, представляется целесообразным предложить законодателю и в последующем и дальше сосредоточивать внимание и усилия на вопросах обеспечения эффективности деятельности правовых институтов общества и защите его интересов, а также поддержании стабильности и прозрачности наследственных правоотношений.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. – Текст : непосредственный.

2. Протас, Е. В. Правовое регулирование наследования: актуальные проблемы и пути их решения / Е. В. Протас. – Текст : непосредственный // Вестник экономической безопасности. – 2021. – № 1. – С. 81-86.

3. Крашенинников, П. В. Наследственное право (включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания) / П. В. Крашенинников. – Москва : Статут, 2019. – 302 с. – Текст : непосредственный.

4. Муртазина, Г. М. Актуальные вопросы и совершенствование норм наследственного права / Г. М. Муртазина. – Текст : непосредственный // *Oeconomia et Jus*. – 2019. – № 1. – С. 56-63.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // *Собрание законодательства РФ*. – 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3824. – Текст : непосредственный.

6. Завьялова, Д. С. Проблемы приобретения права государственной собственности на выморочное имущество: анализ судебной практики / Д. С. Завьялова. – Текст : непосредственный // *Вестник магистратуры*. – 2019. – № 1-1 (88). – С. 94-97.

7. Туешова, Е. С. К вопросу о наследовании цифровых валют / Е. С. Туешова. – Текст : непосредственный // *Пролог: журнал о праве*. – 2023. – № 1 (37). – С. 54-61.

УДК 34.05
DOI

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ ПО ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВЫМ ДЕЛАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

СИРЕНКО Б. Н.,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права;

СТРЕЛЬЦОВА Н.Л.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены процессуальные особенности назначения и проведения экспертиз в гражданском процессе Российской Федерации и стран Европейского Союза: вопросы регламентации экспертизы, выбора экспертов, прав и обязанностей экспертов, порядка проведения экспертизы и реализации принципа состязательности в рамках гражданского процесса. Особое внимание уделено анализу порядка реализации принципа состязательности как